

Nom du jeu

Personne(s) présentatrice(s)

LOGO

Dans le cadre de (...)
(date)

Affiche du jeu

Contexte de création

Objectifs visés

Processus de conception

Expérimentation

Gains pédagogiques

Transférabilité

Pistes de développement

